

УДК 376.1

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КАДРЛАРДЫ ӘРТҮРЛІ ЕЛДЕРДЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУГЕ ДАЙЫНДАУ ТӘЖІРИБЕСІ

СЕРИКБАЕВА АСЕМ БАЛТАБЕКОВНА

«Жоғары математика» кафедрасының аға оқытушысы, С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті, Қазақстан, г. Астана

Аңдатпа: Мақалада инклюзивті білім беруді жүзеге асыруға педагогикалық кадрларды даярлау бойынша халықаралық тәжірибе қарастырылады, сондай-ақ жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде қолданылатын инновациялық әдістемелер мен тәсілдер талданады. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен жұмыс істеуге педагогтардың кәсіби даярлығын қалыптастыруға бағытталған құзыреттілікке негізделген, пәнаралық және практикаға бағдарланған тәсілдерге ерекше назар аударылады.

Кілтті сөздер: инклюзивті білім беру, педагогикалық кадрлар, халықаралық тәжірибе, инновациялық әдістемелер, педагогтарды кәсіби даярлау.

Annotation: The article examines international experience in preparing teaching staff for the implementation of inclusive education and analyzes innovative methods and approaches used in the system of higher pedagogical education. Special attention is paid to competency-based, interdisciplinary, and practice-oriented approaches aimed at developing teachers' professional readiness to work with learners with special educational needs.

Keywords: inclusive education, teaching staff, international experience, innovative methodologies, professional training of teachers

Заманауи әлемдегі инклюзивті білім беру – білім беру саясатының негізгі бағыттарының бірі болып табылады. Ол барлық оқушылардың, олардың даму ерекшеліктері мен білім беру қажеттіліктеріне қарамастан, сапалы оқытуға тең қолжетімділігін қамтамасыз етуге бағытталған. Тиісті құзыреттері, білімдері мен практикалық дағдылары бар педагогтарды сапалы даярлаусыз инклюзивті тәжірибелерді тиімді енгізу мүмкін емес.

Халықаралық педагогикалық ғылымда мұғалімдерді инклюзивті білім беруге даярлау құндылық бағдарларын, кәсіби білімдерін және практикалық дағдыларын қалыптастыруды қамтитын көпкомпонентті процесс ретінде қарастырылады. Ғалымдар педагогтың инклюзивті құзыреттілігі арнайы педагогикадан кеңірек екенін және психологиялық-педагогикалық, әдістемелік және коммуникативтік құзыреттіліктерді біріктіруді талап ететінін атап өтеді.

Заманауи зерттеулер көрсеткендей, педагогтарды даярлау бағдарламаларына инклюзивті компоненттерді енгізу олардың гетерогенді ортада жұмыс істеуге дайындығын арттырады. Яғни, бұл оқушылардың когнитивті, психофизиологиялық, әлеуметтік, мәдени және білім беру сипаттамалары бойынша әртүрлілігі бар, педагогикалық тәсілдер мен оқыту әдістерін бейімдеуді талап ететін оқыту жағдайларының жиынтығы. Бірқатар елдердегі бағдарламаларды талдау инклюзия бойынша мазмұнды, практикалық тағылымдамаларды және тәлімгерлікті жүйелі интеграциялау болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыратынын көрсетеді.

Халықаралық зерттеулердің жүйелі талдаулары көрсеткендей, мұғалімнің инклюзивті оқытуға дайындығы мынадай құрамдас бөліктерден тұрады:

- инклюзияға оң көзқарас және білім алушылардың әртүрлілігін қабылдау;
- ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың даму ерекшеліктерін білу;
- оқытудың сараланған және әмбебап дизайн әдістерін меңгеру оқытудың сараланған және әмбебап дизайн әдістерін меңгеру;
- психологтармен, дефектологтармен және ата-аналармен кәсіби өзара әрекеттесу қабілеті.

Мұғалімдерді инклюзияға дайындаудың негізгі элементтері:

– инклюзивті педагогика, диагностика және оқытуды бейімдеу бойынша теориялық модульдер;

– инклюзивті сыныптардағы практикалық педагогикалық тәжірибе;

– оқытудың әмбебап дизайн (UDL) принциптерін енгізу;

– тұрақты кәсіби даму және супервизия – бұл маманның кәсіби қызметін талдауға, түсінуге және жақсартуға бағытталған, тәжірибелі әріптесінің (супервизордың) басшылығымен жүзеге асырылатын кәсіби сүйемелдеу және қолдау нысаны, және ол мыналарды қамтиды: нақты педагогикалық жағдайларды (кейс-стадилерді) талқылау, оқушылармен жұмыс істеудегі қиындықтарды талдау, тиімді шешімдерді бірлесіп іздеу, рефлексияны және кәсіби өзіндік сананы дамыту, кәсіби шаршаудың алдын алу.

Осы бағыттағы халықаралық зерттеулер мен негізгі тұжырымдарды қарастырайық:

1. Тапшылықтар және табысты дайындық тәжірибелері.

Шетелдік зерттеулерді қарастырғанда, болашақ мұғалімдерді дайындау кезінде инклюзияға қатысты білімі мен тәжірибелік дағдыларында жиі олқылықтар кездесетіні байқалады. Дегенмен зерттеушілер оқытушыларды инклюзивті оқу ортасына дайындаудың сәтті тәжірибесі ретінде қызметтік оқыту мен эксперименттік тәжірибені қосудың маңыздылығын атап көрсетеді.

2. Болашақ мұғалімдердің инклюзияға көзқарасы.

Даярлау бағдарламаларының құрылымы мұғалімдердің инклюзияға деген қарым-қатынасын қалыптастыруға әсер етеді: курстардың ұзақтығы мен мазмұнды ұсыну тәсілдері болашақ педагогтердің әртүрлі қажеттіліктері бар білім алушылармен практикалық жұмысқа қаншалықты дайын екенін анықтайды.

3. Әмбебап оқыту дизайнының (UDL) рөлі.

Зерттеулер оқытудың әмбебап дизайнын (Universal Design for Learning, UDL) болашақ педагогтерге оқушылардың әртүрлі қажеттіліктерін сабақ жоспарлау және өткізу кезінде ескеруге көмектесетін *негізгі модель* ретіндегі рөлін атап көрсетеді. Мұндай әдістемелер оқытушылардың өзін-өзі тиімді сезінуін және өзін-өзі бағалауын қолдауда ерекше тиімді, яғни оқытуды жобалауға деген көзқарас, мұнда оқу материалдары, әдістері және бағалау нысандары бастапқыда барлық білім алушылар үшін, олардың мүмкіндіктеріне, қажеттіліктеріне және ерекшеліктеріне қарамастан, қолжетімді және тиімді болатындай етіп әзірленеді. Басқаша айтқанда, студенттерді бір оқу моделіне бейімдемей, оқуды оқушылардың әртүрлілігіне қарай құру керек.

UDL негізгі принциптері:

– *Ақпаратты ұсынудың көптеген тәсілдері* - мәтін, аудио, видео, схемалар, мысалдар.

– *Қатысудың көптеген тәсілдері* - мотивация, тапсырмаларды таңдау, оқушылардың қызығушылықтарымен байланыс.

– *Көптеген жеткізу және бағалау жолдары* - ауызша жауаптар, жобалар, тесттер, презентациялар.

4. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар.

Педагогтардың инклюзивті құзыреттілігін жетілдіру мақсатында біліктілікті арттыру бағдарламаларында қазіргі заманғы технологиялар, соның ішінде АКТ (ақпараттық-коммуникациялық технологиялар) пайдаланылады. Бұл нақты уақыттағы білім беру стратегияларын бейімдеу үшін тиісті ақпарат пен құралдарға қол жетімділікті кеңейтеді.

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, педагогтарды даярлау тиімділігінің негізгі факторы теория мен практиканың тығыз байланысы болып табылады. Инклюзивті педагогикалық практика, тәлімгерлік, кәсіби тәжірибе рефлексиясы және халықаралық білім беру жобаларына қатысу болашақ педагогтің тұрақты кәсіби ұстанымын қалыптастыруға ықпал етеді. [1]

Еуропа, Солтүстік Америка және Азия-Тынық мұхиты елдерінде педагогтарды инклюзивті білім беруге дайындау жүйелі және пәнаралық сипатқа ие.

Практикалық іске асырудың кейбір мысалдарын қарастырайық:

– Финляндияда мұғалімдерді даярлау барысында арнайы және инклюзивті педагогика құрамдастары жеке инженерлік пән ретінде емес, жалпы даярлау бағдарламасының ажырамас бөлігі ретінде енгізілген. Барлық болашақ педагогтар ерекше білім беру қажеттіліктері бар оқушыларды оқытуды бейімдеу және қолдау бойынша білім мен дағдыларды алады, бұл елдегі білім беру теңдігінің құндылығын көрсетеді. Сонымен қатар, финдік тәсіл ерте диагностикаға және білім алушыларды қолдаудың көп деңгейлі жүйесіне баса назар аударады. Инклюзивті құзыреттілік бакалавриат кезеңінде қалыптасады.

– Канада мен АҚШ-та оқытудың әмбебап дизайнына (Universal Design for Learning, UDL) негізделген, оқыту әдістерінің, формаларының және құралдарының вариативтілігін қарастыратын инклюзивті мұғалімдерді даярлау (Inclusive Teacher Education) белсенді түрде енгізілуде. Квебек (Канада) университет жүйесі болашақ тәрбиешілердің оқу бағдарламаларын әртүрлілік пен инклюзияға қатысты тақырыптарды қосу үшін бағалайды. Бірнеше университеттердегі курстардың мазмұнын талдау инклюзивті оқыту мәселелері бойынша курстардың болуы оқушылардың әртүрлілігі мен білім беру процесін бейімдеу тәсілдері туралы кеңірек түсінік қалыптастыруға ықпал ететінін көрсетті.

– Германия мен Австрия мұғалімдерді даярлаудың дуалды моделін дамытуда, ол теориялық оқытуды инклюзивті мектептердегі ұзақ мерзімді педагогикалық іс-тәжірибемен ұштастырады.

– Израильде педагогтарды дайындауды зерттеу инклюзия бойынша теориялық модульдер нақты инклюзивті сыныптардағы практикамен және тәлімгерлердің жүйелі қолдауымен ұштасуы керек екенін көрсетті. Педагогикалық колледждердің студенттері мектептерде практикалық тағылымдамадан өтеді, онда олар оқытуды оқушылардың әртүрлі қажеттіліктеріне бейімдеуді үйренеді. Бұл оларға білімді ғана емес, сонымен қатар практикалық дағдылар мен кәсіби қызметті рефлексиялауды дамытуға көмектеседі.

– Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде (Сингапур, Оңтүстік Корея) инклюзияны қолдау үшін цифрлық және адаптивті білім беру платформаларына назар аударылады.

Қазақстанның педагогикалық жоғары оқу орындарында инклюзивті білім беру курсы енгізілген, бірақ ол көбінесе базалық және көлемі шектеулі (мысалы, 90 академиялық сағат), бұл инклюзивті сыныпта практикалық жұмыс істеу үшін терең дағдыларды қалыптастыруға жеткіліксіз. Зерттеулер көрсеткендей, еліміздің педагогикалық университеттері мен колледждерінде болашақ педагогтарды инклюзияға дайындаудың әлі де жүйелі және кешенді стратегиясы жоқ. Оларға инклюзивті оқытудың нақты жағдайларымен тығыз байланысты мамандандырылған курстарды, біліктілікті арттыру бағдарламаларын және практикалық сабақтарды әзірлеу қажет. [2]

Қазақстандағы педагог кадрларды даярлау жүйесінің негізгі қиындықтары:

- *Теория мен практикадағы кемшіліктер:* болашақ мұғалімдердің көбі ерекше қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу туралы білімдері аз екенін айтады, ал оқытылатын курстың мазмұны практикада сенімді жұмыс істеуге жеткіліксіз, тым ортақ деп санайды.

- *Нақты инклюзивті сыныптардағы тәжірибе жетіспеушілігі:* оқытушылар мен педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттері нақты инклюзивті оқыту жағдайында тереңірек практикалық тәжірибенің қажеттілігін атап өтеді, бұл қазіргі уақытта әлсіз жүзеге асырылған.

- *Бірыңғай дайындық стандарттарының болмауы:* дайындық мазмұнының әртүрлілігі, нақты анықталған құзыреттер мен стандарттардың болмауы болашақ мұғалімдерді даярлау сапасын қамтамасыз етуді қиындатады.

- *Мектептерде инклюзивті тәжірибелерді енгізудегі кедергілер:* инклюзияны енгізудің жалпы мәселелері де байқалады — ресурстардың, әдістемелік қолдаудың және дайындалған кадрлардың жетіспеушілігі, отбасылармен өзара іс-қимылдың күрделілігі, сондай-ақ ұйымдастырушылық және құжаттамалық кедергілер.

- *Оқытушы-педагогтардың кәсіби дамуы*: инклюзивті оқытудың заманауи тәсілдерін тиімді жеткізе алуы үшін болашақ мұғалімдерді дайындайтын жоғары оқу орындарының оқытушыларын оқыту және олардың біліктілігін арттыру қажет.

- *Арнайы курстар мен тәжірибелерді ұйымдастыру*: инклюзивті ортадағы практикалық жұмысты, ата-аналармен байланысты және әртүрлі мамандардың бірлескен жұмысын қамтитын оқыту бағдарламасын жасау.

- *Халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық*: халықаралық жобаларға қатысу, тәжірибе алмасу және оқытудың табысты халықаралық модельдерін бейімдеу — мұғалімдерді даярлаудың тиімді жүйесін дамытудың кілті. [3]

Практикалық дайындықта халықаралық тәсілдерді қолдану:

1. *Инклюзивті курстарды жүйелі түрде қосу.*

Іс жүзінде жетекші елдер инклюзивті білім беру бойынша міндетті курстарды педагогтарды даярлаудың базалық бағдарламаларына біріктіреді. Бұған сараланған нұсқаулық, білім алушылардың қажеттіліктерін бағалау және мамандармен пәнаралық өзара әрекеттесу модульдері кіреді. Мұндай қосу болашақ мұғалімнің ерекше қажеттіліктері бар білім алушылармен жұмыс істеуге практикалық дайындығын нығайтады.

2. *Тәжірибеге бағытталған іс-шаралар.*

Халықаралық бағдарламалар тек теорияға ғана емес, сонымен қатар студенттер тәжірибелі мамандардың тәлімгерлігімен инклюзивті сыныптарда педагогикалық іс-тәжірибеден өтетін практикалық тағылымдамаларға да назар аударады. Бұл сабақтарды бейімдеудің нақты дағдыларын қалыптастыруға, ата-аналармен және әріптестермен өзара әрекеттесуге, сондай-ақ олардың кәсіби қызметінің рефлексиясына ықпал етеді.

3. *Кәсіби дайындық.*

Кешенді оқыту бағдарламалары тек педагогиканы ғана емес, сонымен қатар психологияны, әлеуметтік жұмысты оқытуды қамтиды, бұл болашақ мұғалімдерге білім алушылардың әлеуметтік-эмоционалдық қажеттіліктерін жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Мұндай пәнаралық оқыту мектептердегі инклюзивті тәжірибелердің сапасын арттырады және біртұтас білім беру ортасын құруға ықпал етеді.

Педагогтарды инклюзивті білім беруге дайындаудың заманауи инновациялық әдістемелеріне мыналар жатады:

1. Кәсіби, коммуникативтік, диагностикалық және рефлексивті құзыреттіліктерді қалыптастыруға бағытталған *құзыреттілік тәсіл*.

2. Болашақ мұғалімдерге инклюзивті тәжірибенің нақты жағдайларын талдауға мүмкіндік беретін *мәселелік-бағдарланған оқыту*.

3. Әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар білім алушылармен өзара іс-қимыл жағдайларын модельдеуді қоса алғанда, *модельдеу технологиялары мен педагогикалық тренажерлер*.

4. Педагогтарды, психологтарды, дефектологтарды және әлеуметтік педагогтарды бірлесіп даярлауды көздейтін *кәсіптік оқыту*.

5. MOOCs, виртуалды сыныптар, жауап беретін білім беру орталары және электрондық портфолио сияқты *сандық және онлайн форматтар*.

Білім беру бағдарламаларына арналған әдістемелік ұсыныстар:

1. *UDL-ді барлық оқу курстарына кіріктіру:*

– Оқу жоспарлары мен тапсырмаларды жобалаудың негізі ретінде UDL енгізу.

– Оқушылардың әртүрлі қажеттіліктеріне материалдарды бейімдеу модульдерін қамтамасыз ету.

2. *Теория мен практика арасындағы тепе-теңдік:*

– Инклюзивті мектептердегі практикалық сабақтардың үлесін арттыру.

– Тәжірибеден кейін бақыланатын тағылымдамалар мен рефлексиялық циклдарды қосу.

3. *Жұмыс істейтін педагогтардың біліктілігін арттыру:*

– Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және басқа да инновациялық құралдар негізінде біліктілікті арттыру бағдарламаларын әзірлеу.

– Үздіксіз кәсіби даму үшін онлайн курстар мен вебинарларды қамтамасыз ету.

4. Дайындық тиімділігін бағалау:

– Тәрбиешілер мен оқушылардан бақылау, өзін-өзі бағалау және кері байланыс арқылы мұғалімдердің дайындығын бағалау тетіктерін енгізу.

– Халықаралық тәжірибені ескере отырып, құзыреттілікті өлшеудің стандартталған құралдарын қолдану. [4]

Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, педагогтарды даярлау тиімділігінің негізгі факторы теория мен практиканың тығыз байланысы болып табылады. Инклюзивті педагогикалық практика, тәлімгерлік, кәсіби тәжірибе рефлексиясы және халықаралық білім беру жобаларына қатысу болашақ педагогтің тұрақты кәсіби ұстанымын қалыптастыруға ықпал етеді.

Шет елдердің тәжірибесінен педагогтарды инклюзивті білім беруге тиімді даярлау білім беру бағдарламаларының мазмұнын өзгертуді ғана емес, сонымен қатар оқытудың инновациялық әдістемелерін енгізуді де талап ететінін көруге болады. Бұған UDL интеграциясы, теория мен практика арасындағы тепе-теңдік, ICT қолдану және пәнаралық дайындық кіреді. Нәтижесінде қол жетімді, қолдау көрсететін және әр түрлі білім беру ортасын құру үшін қажетті кәсіби құзыреттілік қалыптасады.

Педагог кадрларды инклюзивті білім беруге даярлаудың халықаралық тәжірибесі мен инновациялық әдістемелерін талдау педагогикалық білім беру мазмұнын кешенді жаңарту қажеттілігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Ұлттық жағдайларға бейімделген үздік халықаралық тәжірибелерді енгізу инклюзивті білім беру сапасын және білім беру әртүрлілігі жағдайында педагогтердің жұмысқа кәсіби дайындығын арттыруға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ДЕРЕККӨЗДЕРДІҢ ТІЗІМІ:

1. Жомартова А.Д., Аубакирова С.Д., Акпарова Ж.М. Анализ зарубежного практического опыта подготовки педагогов к инклюзивному образованию. Вестник КазНПУ имени Абая. - Серия: Педагогические науки. – Алматы. -2024. №81, Т. 2.
2. Подготовка специалистов для инклюзивного образования: стратегии, концепции, опыт: международная научно-методическая конференция на базе библиотеки аль-Фараби. - Алматы, 27 октября 2023 г.
3. G. Bazarbayeva, Inclusive Education Readiness Among Pre-Service Teachers at One University in Astana, Nazarbayev University Graduate School of Education, April, 2025
4. Tsedisio Michael Makoelle, Valeriya Burmistrova. Teacher education and inclusive education in Kazakhstan. International Journal of Inclusive Education, volume 29(4), 2025